

Boekbesprekingen

Prof. Mr. Drs. H. Beckman

De Jaarrekening

4e druk, H. E. Stenfert Kroese B.V.,
Leiden/Antwerpen, 1984, 414 pag.
f 59,05. ISBN 90 207 1272 1.

Er is aanleiding om aan de vierde druk van dit werk, waarvan de voorgaande edities enkele jaren geleden met medewerking van C. A. Buningh werden gepubliceerd, enige aandacht te besteden. De snelle ontwikkeling die de regelgeving met betrekking tot de jaarrekening van rechtspersonen hier te lande te zien heeft gegeven, maakt dat bestaande boeken over deze materie reeds spoedig verouderd zijn, hetgeen er toe noopt in elke nieuwe druk ingrijpende wijzigingen aan te brengen. Beckmans boek vormt in deze geen uitzondering. Ofschoon de opzet van het werk in grote trekken is gehandhaafd, is de inhoud op vele punten herschreven teneinde het werk up to date te houden.

Beckmans boek is breed van opzet. Hij volstaat er niet mee de, al dan niet wettelijke, regels voor de jaarrekening weer te geven en van commentaar te voorzien, hij doet in een aantal hoofdstukken een poging om het hoe en waarom van de jaarsverslaggeving uit de doeken te doen. Voorts is er een hoofdstuk waarin wordt aangegeven, hoe het in jaarrekeningen gegeven materiaal kan worden geanalyseerd en beoordeeld. Waar nodig maakt de auteur ook uitstapjes naar het juridische en fiscale terrein, waardoor de achtergronden van bepaalde voorschriften en gebruiken aan de lezer helder worden.

De hoofdmoot van dit boek wordt gevormd door de wettelijke regelingen aangaande de jaarrekening. De auteur besteedt nog 24 pagina's aan de beschrijving van de regeling in titel 6 BW2, zoals die tot eind 1983 gold. O.i. had dit hoofdstuk gevoeglijk achterwege kunnen blijven, en zal het zeker in een volgende druk zonder schade kunnen worden weggelaten. De beschrijving van de regeling die op 1 januari 1984 in werking trad, neergelegd in titel 8 BW2, wordt uitvoerig, en op vele punten tot in bijzonderheden afdalend, beschreven. Beckman beschrijft de gegeven voorschriften met kennis van zaken, en geeft tal van nuttige explicaties. Alles bijeen beslaat dit hoofdstuk 100 pagina's. Aan de groepsjaarrekening en

de komende wetgeving ter aanpassing aan de 7e Europese Richtlijn, wordt eveneens ruime aandacht besteed.

De aard van het boek brengt mee, dat de auteur wat apodictisch in zijn uitlatingen is. Voor debat met andersdenkenden gunt hij zich althans in dit boek geen tijd, al brengen de talrijke literatuurverwijzingen de geïnteresseerde lezer wel op het spoor van hetgeen anderen (en ook wel Beckman zelf) op andere plaatsen het licht deden zien.

De nieuwigheid van een groot deel van de in dit boek behandelde stof maakt haast onvermijdelijk, dat op een enkel punt onjuistheden en onvolledigheden in de tekst zijn ingeslopen. Zo trof ons op pag. 183 de o.i. onjuiste mening dat intrekking van de verklaring van aansprakelijkstelling bij uittrading uit een groep eerst na verloop van 3 jaren gelding verkrijgt. Dergelijke onvolkomenheden, die bij een volgende druk ongetwijfeld zullen worden gecorrigeerd, tasten onze waardering voor dit boekwerk niet aan. Blijkens het Voorwoord beoogt het boek educatief en instructief te zijn voor hen die zich in de onderhavige materie wensen te oriënteren. Als zodanig is dit werk geslaagd te noemen: het is een 'leer'boek, bevat veel wetenswaardigs, geeft de stof in een overzichtelijke rangschikking, en is voorzien van een zakenregister. Het boek zal zijn weg vinden bij de doelgroep.

J. A. Burggraaff

David M. Kroenke

Organisatie, informatie en computers; een leerboek voor iedereen die te maken heeft met automatisering

Academic Service, 's-Gravenhage, 1983,
517 blz., prijs f 60,-

Het boek bestaat uit vijf delen, te weten:

- 1 introductie;
- 2 fundamentele bedrijfscomputer systemen;
- 3 geavanceerde bedrijfsinformatiesystemen;
- 4 bijzondere computeronderwerpen;
- 5 gestructureerde computerprogrammering.

In het *eerste* deel toont de schrijver met behulp van gedetailleerde en reële praktijkvoorbeelden van zowel mislukkingen als successen aan dat goede scholing de basis vormt voor het welslagen van automatiseringsprojecten. Op dezelfde wijze laat hij vervolgens de basisbegrippen de revue passeren. Het deel wordt afgesloten met de behandeling van allerlei toepassingsgebieden zoals managementinformatiesystemen, statusinformatie voor het management, de financiële administratie, salaris-administratie, financiële analyse, verkoop en marketing.

Het *tweede* deel bestaat uit een uitvoerige behandeling van het systeemontwikkelingsproces. Aan de orde komen onderwerpen als bestandsorganisatie en het instellen van stuurgroepen en projectgroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid praktijkgeval welke stap voor stap wordt uitgewerkt. De lezer krijgt hierdoor het gevoel een spannende roman te lezen. Zijn aandacht verslapt niet en hij komt snel door deze toch wel droge stof heen.

In het *derde* deel vinden we een tweetal onderwerpen. Het ene is datacommunicatie. De nadruk ligt hierbij op organisatorische aspecten, maar er komen ook veel technische details aan de orde. Het andere onderwerp is database-systemen, waarbij diep op de rol van de database-administrator wordt ingegaan.

Deel *vier* bevat zoals de schrijver het noemt een aantal losstaande onderwerpen. Dit zijn *geschiedenis van de gegevensverwerking* waarin ook de meer recente geschiedenis een plaats vindt, *computerfraude* waarbij maatregelen ter voorkoming van fraude aan de orde komen, *computers en hun invloed op de samenleving* dat over een groot aantal toepas-

singen gaat met verwijzing naar mogelijke gevaren, *programma's voor tekstverwerking* en tot slot *toepassingsmogelijkheden van microcomputers*.

Het *vijfde* en tevens laatste deel van het boek is erg kort in verhouding tot het onderwerp gestructureerde programmering dat hierin behandeld wordt. De titel is enigszins misleidend. Het bevat geen overzicht van technieken voor gestructureerde programmering. Het beschrijft de opbouw van programma's, waarbij wordt ingegaan op programmalogica, op niveaus van programmeertalen en op welke hogere programmeertalen er zijn.

Besluit

Het boek is bijzonder helder geschreven en geeft een goede inleiding op informatieverwerking met behulp van computers. Het helpt de lezer zijn gedachten te ordenen en zijn reeds verworven kennis in een kader te plaatsen. Het is geschikt voor het middelbaar en academisch onderwijs en voor een ieder die zich in dit onderwerp wil gaan verdiepen.

Drs. T. de Rooij